

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Políptico de Isabel la Católica

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

[Sittow, Michiel](#) (Reval (hoy Tallin), Estonia, 1469 - Reval (Tallin), Estonia, ca. 1525)

[Morros, Felipe](#) (Iluminador y pintor de Isabel la Católica)

Nº inventario: 16 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: 1496-1504

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Pintura flamenca

Dimensiones: 21 x 16 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Procedencia: [Isabel la Católica](#) (Segovia, España)

Emplazamiento actual: [Galería de las Colecciones Reales](#) (Madrid, España)

Nº inventario en colección actual: 10002018 a 10002032

Historia del objeto

Véase el destino de las tablas de este conjunto que se hallan fuera de España: [Última cena](#); [Oración en el huerto](#); [Bodas de Caná](#); [Coronación de espinas](#); [Cristo y la samaritana](#); [Cristo se aparece a su madre solo](#); [Cristo con la cruz a cuestas](#); [Cristo se aparece a la Virgen con los salvados del Antiguo Testamento](#); [Cristo es clavado en la cruz](#); [Tentación de Cristo](#); [Ascensión de Cristo](#); [Asunción de la Virgen](#).

Cuando el 26 de noviembre de 1504 falleció Isabel la Católica en Medina del Campo, los testamentarios ordenaron que se juntasen sus pertenencias y se procediese a la almoneda, que se llevó a cabo apenas tres meses después en Toro (Zamora). El proceso era el habitual cuando moría un monarca, pues los bienes eran suyos y por lo tanto podía disponer de ellos, y generalmente se dejaba un largo número de mandas testamentarias que precisaba de dinero para su cumplimiento. El encargado de ejecutar la venta fue el contador mayor Juan Velázquez, para lo cual se realizó una tasación de los objetos. Entre estos figuraban cuarenta y siete tablas que “están en un armario todas estas tablicas iguales todas...”. La valoración la realizó el 10 de febrero de 1505 “Felipe y luminador” (Sánchez Cantón 1930, 97-133; 1950, 157-158 y 185-189; documento en el Archivo General de Simancas, Contaduría Mayor de Cuentas, 1.ª época, leg.

192, s. f.).

Con anterioridad a esta noticia no tenemos más datos, lo que supone que no podemos precisar el origen, la autoría ni la función de las tablas, y tampoco en todos los casos su fortuna posterior. Con frecuencia los historiadores se han referido al conjunto como un retablo, pero si lo fue nada se dice al respecto y los intentos de reconstrucción no resultan satisfactorios, quizás porque a la muerte de la reina el conjunto no se había concluido. Lo único cierto es que las pinturas sobre tabla de roble estaban en un armario, por lo que quizás sea más adecuado referirse a ellas como piezas de un políptico, probablemente inacabado. En conjunto se valoraron en 76.500 maravedís, cantidad importante pero no tanto si tenemos en cuenta que son casi medio centenar de pinturas. No obstante, hay que tener presente el escaso aprecio hacia las obras de pincel en aquellos momentos (Zalama 2008, 45-66), de manera que en la misma almoneda un tapiz de tamaño mediano, la *Resurrección de Lázaro* (393 x 466 cm. Zaragoza, Museo de tapices de la Seo) se valoró en 150.000 maravedís (Zalama 2006, 38). Respecto a otras pinturas en la misma almoneda se estimaron como las más destacadas, y así se debieron considerar porque se singularizaron tanto en la descripción como en el precio que se estableció, que variaba de 2,5 a 6 ducados (Sánchez Cantón 1930, 97-133; 1950, 157-158 y 185-189). A pesar de que el coste no era excesivo, de media 1500 maravedís por cada tabla, la mayoría no encontró comprador inmediatamente. Solo once se adjudicaron en un primer momento: una al alcaide de los Donceles, Diego Fernández de Córdoba, *Cristo y la Samaritana*, y diez a la marquesa de Denia, Francisca Enríquez, esposa de Bernardo de Sandoval y Rojas, II marqués de Denia y posteriormente carcelero de Juana I en Tordesillas (Zalama 2010, 282-290). La marquesa adquirió: *Adoración de los Magos*, *Crucifixión*, *Descendimiento de la Cruz*, *Cristo con la cruz a cuestas*, *Ecce Homo*, *Piedad*, *Cristo es clavado en la cruz*, *Flagelación*, *Anunciación* y *Cristo se aparece a la Virgen solo*.

En los meses siguientes no se constata la venta de ninguna más de las treinta y seis pinturas que permanecían en manos de Juan Velázquez. La falta de interés de los posibles compradores debió suponer su almacenamiento y quizás deterioro, pues cuatro tablas desaparecieron antes de mediados de 1506. De estas, la *Duda de santo Tomás* y el *Juicio Final* no han dejado rastro, pero las otras dos, *Cristo se aparece a su Madre con los salvados del Antiguo Testamento* y la *Coronación de la Virgen*, debieron venderse, o regalarse, pues han llegado a nuestros días. Las treinta y dos restantes acabaron en manos de Margarita de Austria, la viuda del príncipe don Juan, que se había convertido en duquesa de Saboya al contraer matrimonio con el duque Enmanuel Filiberto II, del que también había enviudado. En su palacio de Malinas se inventariaron en 1516 (Eichberger 2002, 234-248; Ishikawa 2004, 170). A estas tablas, al menos en parte, son a las que se refirió Durero cuando visitó el palacio de Malinas (Ullmann y Pradel 1978, 59: "Und den Freitag [7 de junio de 1521] wies mir Frau Margareth all ihr schön Ding; darunter sahe ich bei 40 kleiner Täfelein van Ölfarben, dergleichen ich von Reinigkeit und Güt darzu nie gesehen hab"). En un inventario posterior de los bienes de la duquesa de Saboya realizado en 1524, solo se listaban veinticuatro tablas (Michelant 1871, 85-86), por lo que ocho habían desaparecido sin que se sepa la razón. Cuando en 1530 murió Margarita de Austria, legó las pinturas restantes a su sobrino, el emperador Carlos V, que las envió a España.

La documentación conocida hasta hace unos años determinaba que el comprador de las treinta y dos tablas fue Diego Flores, "conseiller, tresorier et recepveur" de la duquesa de Saboya, quien pagó por ellas 51.187 maravedís, aunque según la tasación ascendían a 51.562, es decir, por la compra del lote se le rebajaron 375 maravedís (un ducado). La que fuera esposa del príncipe Juan, conocedora de las pinturas en cuestión se habría interesado por ellas y ordenó su compra en marzo de 1505, en las primeras semanas de la almoneda. Sin embargo, no ocurrió así: ni las tablas se compraron en la fecha indicada ni las adquirió Diego Flores por indicación de Margarita de Austria. Las treinta y dos tablas las adquirió Felipe el Hermoso a finales de 1506, año y medio

después de la almoneda, durante el breve período que fue rey de Castilla (Zalama 2006, 36-42). La documentación que se había manejado era la del finiquito de las cuentas, que es parca en detalles cuando no los obvia. Así, se lee que “se vendió al serenísimo rey don Felipe my muy caro e muy amado hijo, que santa gloria aya un libro briviario...”, y en la partida siguiente “que se vendió a Diego Flores una tabla de la ystoria de Lucreçia que se mata con un punal en III U DCCL”, y continúa, “al dicho Diego Flores çiertas tablas de deboçyon en los preçios que adelante dirá en esta guisa”. Sigue la lista de las treinta y dos tablas con sus precios y sin separación alguna se encadena con la venta de dos libros “por seys reales” (Sánchez Cantón 1950, 185-188). El documento no se para en detalles sino que quiere cuadrar las cuentas con lo que conduce a confusión sobre quién, cuándo y qué se compró.

Afortunadamente, se conservan otros documentos que permiten conocer lo que realmente ocurrió. El 30 de agosto de 1506, en Tudela de Duero, el rey Felipe I mediante una cédula ordenó a su tesorero, Nuño de Gumiel, que pagara a Juan Velázquez, contador mayor y responsable de la almoneda de Isabel la Católica, 63.672 maravedís “por çiertas cosas que del se compraron de las de la cámara de la reyna doña Ysabel en esta manera, por XXXII tablas de ymágenes de deboçión LI U CLXXXVII medio...”. En la misma partida se especifica que también se compró “una pintura de Lucreçia, diez ducados, e por una mesa guarneçida de plata e unas visagras de unas frechas” y, lo que es definitivo, se declara el destino de estas obras “lo qual se dio a Diego Flores camarero de la duquesa de Saboya para gelo llevar” (Zalama 2006, 38-42). No hay duda de que fue así, pues en otro registro posterior doña Juana, en realidad Fernando el Católico como gobernador del reino ante la inacción de la reina, aprobó lo pagado por lo que Felipe I compró “de la cámara de la reyna doña Ysabel my señora madre que santa gloria aya en esta manera, por treynta e dos tablas de ymágenes de deboçión LI U CLXXXVIII...”. Incluso hay otro registro, sin duda copia, como el hasta ahora conocido, en el que se ha cometido un error por el escribano: en vez de treinta y dos tablas se dice que eran veintitrés (Zalama 2006, 38-42). Al margen de *lapsus calami*, lo que queda fuera de toda duda es que el comprador fue Felipe el Hermoso y que lo hizo en agosto de 1506.

Respecto a la autoría el debate amenaza con ser interminable. La tasación la realizó el pintor Felipe Morras, artista apenas conocido (Domínguez Casas 1993, 127-128), pero sabemos que la reina Isabel contó además con dos excelentes pintores: Michel Sittow y Juan de Flandes. El primero entró al servicio de la soberana en 1492 y Juan de Flandes en 1496 (De la Torre 1954). Ambos permanecieron en la casa de la reina hasta la muerte de Isabel y a ellos se atribuyen las pinturas del políptico, sin que haya acuerdo sobre la participación de cada uno. Generalmente se supone que fue Juan de Flandes el que realizó la mayoría (Vandevivere 1985; Ishikawa 2004; Silva Maroto 2006; Weniger 2011), aunque las únicas dos tablas documentadas, a posteriori, se refieren a Michel Sittow, pues su nombre aparece en un inventario de los bienes de Margarita de Austria realizado en 1516: “...ung double tableaul de la main de Michiel, de l’Assumpcion de Nostre Seigneur et de celle de Nostre Dame...” (Trizna 1976, 72-73). A pesar de que hay considerables diferencias formales entre las tablas del conjunto, se ha supuesto que estas se deben a la evolución de Juan de Flandes (Vandevivere 1985; Ishikawa 2004; Silva Maroto 2006), que comenzaría a trabajar en las pinturas nada más entrar al servicio de reina en 1496 y continuó hasta que esta falleció ocho años más tarde. Sin embargo, la existencia de Felipe Morras, o Morros, a quien en 1504 se paga también como pintor “A Felipe Morroz y luminador y pintor” (Archivo General de Simancas, Contaduría Mayor de Cuentas, 1.ª época, leg. 153, s. f.), permite pensar en su intervención, como opinan Domínguez Casas y Weniger. En cualquier caso sí hay acuerdo sobre la extraordinaria calidad de las pinturas, cuya fortuna ha sido diversa, pues solo se conservan veintisiete.

La fortuna de las tablas ha sido desigual. Once pasaron a manos privadas (diez a la marquesa de Denia y una al alcaide de los Donceles) en febrero de 1505, de las que algunas se han

conservado hasta nuestros días. De las treinta y seis restantes, en poco más de un año cuatro desaparecieron, sin que sepamos la causa, de las que dos han llegado hasta hoy, y las treinta y dos restantes fueron adquiridas por Felipe el Hermoso, quien se las envió a su hermana a los Países Bajos. Estas estaban en 1516 en poder de Margarita de Austria, pero en un recuento posterior de 1524 solo se reflejan veinticuatro. En ambos documentos se separan dos tablas del resto, la *Ascensión del Señor* y la *Asunción de la Virgen*, y se declara en el inventario de 1516 que era “ung double tableau de la main de Michiel”. En el listado ocho años posterior no se nombra al pintor, pero las dos tablas seguían formando un díptico separado del resto. En 1527 dieciocho pinturas se habían montado formando un retablo a modo de díptico con nueve de ellas en cada hoja y con un marco de plata, y encima había otras dos tablas, con lo que se habían agrupado veinte (Ishikawa 2004 13-14). Cuando falleció Margarita de Austria Carlos V, su sobrino y heredero, determinó enviar esas veinte pinturas a España, a su esposa, Isabel de Portugal (Redondo Cantera 2023, 74-75). Esta las conservó hasta su muerte en 1539 y dispuso que pasasen a sus hijas (Pérez de Tudela Gabaldón 2017, 657), pero acabaron en manos de Felipe II al menos el díptico con las dos tablas superiores (Ishikawa 2004, 172), pues así se refleja en el inventario *post mortem* de rey comenzado en noviembre de 1598.

De las tablas que Carlos V entregó a su esposa, quince se conservan en Patrimonio Nacional, actualmente expuestas en la Galería de colecciones reales, en Madrid. Cinco se desgajaron en diferentes momentos: las *Bodas de Caná* y la *Tentación de Cristo* salieron de España en fecha desconocida, quizás durante invasión francesa, y tras pasar por coleccionistas privados hoy la primera está en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y la segunda en la National Gallery of Art, en Washington. Otras dos: *Cristo apareciéndose a san Pedro* y *Bautismo de Cristo*, desaparecieron sin noticias posteriores. La quinta, *Última Cena*, le fue incautada a José I Bonaparte en Vitoria, cuando se marchaba a Francia, y el gobierno de España se la regaló en agradecimiento al duque de Wellington, y hoy se exhibe en la que fuera su casa en Londres.

No en todos los casos se puede seguir con detalle el devenir de las tablas. Además de las quince conservadas en España hay doce en diferentes museos o colecciones, con lo que suman un total de veintisiete conservadas, frente a veinte desaparecidas. Estos números, sin embargo, se cuestionan en una reciente publicación que argumenta que una de las dos tablas que formaban el díptico del maestro Michiel (Michiel Sittow), la *Ascensión de Cristo* (Lincolnshire, Collection of Earl of Yarborough), en realidad es una copia de la pintura de Sittow, hoy perdida, y por lo tanto no puede considerarse como perteneciente al conjunto original (Rojewski, 2025). Las razones aportadas son de tipo formal, pero tienen consistencia, si bien mientras no se pueda demostrar que es una copia la incluimos también entre las tablas que pertenecieron a Isabel la Católica y se vendieron en Toro en 1505 y 1506.

Ubicaciones

- 2023

MUSEO

[Galería de las Colecciones Reales, Madrid \(España\)](#)

- 1505

MUNICIPIO

[Toro, Toro \(España\)](#)

- ca. 1496 - ca. 1504

COLECCIÓN PRIVADA

[Isabel la Católica, Segovia \(España\)](#)

Bibliografía

- ROJEWSKI, Oscar J. (2024): "Felipe Morras (Philippon Mauroux), a Picard trained in Ghent, his workshop in Marseille, and his stay at the court of Isabella of Castile", vol. XLV, nº 89, en *Artibus et historiae*. An art anthology.
- SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier (1950): *Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel la Católica*, CSIC, Madrid.
- SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier (1930): "El retablo de la reina Católica", nº 6, *Archivo Español de Arte y Arqueología*.
- SILVA MAROTO, Pilar (2006): *Juan de Flandes*, Caja Duero, Salamanca.
- TORRE, Antonio de la (1954): *La casa de Isabel la Católica*, CSIC, Madrid.
- TRIZNA, Jazeps (1976): *Michel Sittow*, Centre National de Recherches, Bruselas.
- ULLMANN, Ernst y PRADEL, Elvira (1978): *Albrecht Dürer. Schriften und Briefe*, Reclam, Leipzig.
- VANDEVIVERE, Ignace (1985): *Juan de Flandes*, Europalia, Brujas.
- WENIGER, Matthias (2011): *Sittow, Morros, Juan de Flandes. Drei Maler Aus Dem Norden Am Hof Isabellas von Kastilien*, Ludwig, Kiel.
- ZALAMA, Miguel Ángel (2010): [Juana I. Arte, poder y cultura en torno a una reina que no gobernó. Centro de Estudios Europa Hispánica, Madrid.](#)
- ZALAMA, Miguel Ángel (2008): ["La infructuosa venta en almoneda de las pinturas de Isabel la Católica", nº 74, en Boletín del Seminario de Arte y Arqueología. Arte, Universidad de Valladolid.](#)
- ZALAMA, Miguel Ángel (2006): "Felipe el Hermoso y las artes", *Felipe I el Hermoso. La belleza y la locura*, Centro de Estudios Europa Hispánica, Madrid.

Responsable de la ficha: [Miguel Ángel Zalama](#)

English version

Polyptych of Isabella I of Castile

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

[Sittow, Michiel](#) (Reval (hoy Tallin), Estonia, 1469 - Reval (Tallin), Estonia, ca. 1525)

[Morros, Felipe](#) (Illuminator and painter of Isabella the Catholic)

Inventory number: 16 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: 1496-1504

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Flemish painting

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Provenance: [Isabella I of Castile](#) (Segovia, Spain)

Current location: [Galería de las Colecciones Reales](#) (Madrid, Spain)

Inventory number in current collection: 10002018 a 10002032

Object History

See the destination of the tables of this set that are outside of Spain: [Last Supper](#); [Prayer in the Garden](#); [Weddings at Cana](#); [Coronation of thorns](#); [Christ and the Samaritan woman](#); [Christ appears to his mother alone](#); [Christ carrying the cross](#); [Christ appears to the Virgin with the Old Testament saved](#); [Christ is nailed to the cross](#); [Temptation of Christ](#); [Ascension of Christ](#); [Assumption of the Virgin](#).

When on November 26, 1504, Isabella the Catholic died in Medina del Campo, the executors of her will ordered that her belongings be gathered and proceeded to the auction, which took place just three months later in Toro (Zamora). The process was the usual one when a monarch died, since the goods were his and therefore he could dispose of them, and generally a large number of testamentary orders were left that required money for their fulfillment. The accountant Juan Velázquez was in charge of executing the sale, for which an appraisal of the objects was carried out. Among these were forty-seven tables that "are in a closet, all these tables are the same...". The valuation was made on February 10, 1505 by "Felipe y luminador" (Sánchez Cantón 1930, 97-133; 1950, 157-158 and 185-189; document in the Archivo General de Simancas, Contaduría Mayor de Cuentas, 1.^a época, leg. 192, s. f.).

Prior to this news we have no further data, which means that we cannot specify the origin, authorship or function of the tables, nor in all cases their subsequent fortune. Historians have often referred to the ensemble as an altarpiece, but if it was, nothing is said about it and attempts at reconstruction are not satisfactory, perhaps because at the death of the queen the ensemble had not been completed. The only certainty is that the paintings on oak panel were in a cabinet, so perhaps it is more appropriate to refer to them as pieces of a polyptych, probably unfinished. As a whole they were valued at 76,500 maravedís, an important amount but not so much if we take into account that there are almost fifty paintings. However, we must keep in mind the low appreciation for brush works at that time (Zalama 2008, 45-66), so that in the same auction a medium-sized tapestry, the *Resurrection of Lazarus* (393 x 466 cm. Zaragoza, Museo de tapices de la Seo) was valued at 150,000 maravedís (Zalama 2006, 38). With respect to other paintings in the same auction they were estimated as the most outstanding, and so they must have been considered because they were singular both in the description and in the price that was established, which varied from 2.5 to 6 ducats (Sánchez Cantón 1930, 97-133; 1950, 157-158 and 185-189). Although the cost was not excessive, an average of 1500 maravedís for each panel, most did not find buyers immediately. Only eleven were awarded at first: one to the warden of the Donceles, Diego Fernández de Córdoba, *Christ and the Samaritan*, and ten to the Marquise of Denia, Francisca Enríquez, wife of Bernardo de Sandoval y Rojas, II Marquis of Denia and later jailer of Juana I in Tordesillas (Zalama 2010, 282-290). The marquise acquired: *Adoration of the Magi*, *Crucifixion*, *Descent from the Cross*, *Christ Carrying the Cross*, *Ecce Homo*, *Pietà*, *Christ is Nailed to the Cross*, *Flagellation*, *Anunciation* and *Christ Appears to the Virgin Alone*.

In the following months, no more of the thirty-six paintings that remained in Juan Velázquez's hands were noted for sale. The lack of interest from prospective buyers must have meant their storage and perhaps deterioration, as four panels disappeared before mid-1506. Of these, the *Doubt of Saint Tomás* and the *Doomsday* have left no trace, but the other two, *Christ Appears to His Mother with the Saved of the Old Testament* and the *Coronation of the Virgin*, must have been sold, or given away, as they have come down to our days. The remaining thirty-two ended up in the hands of Margaret of Austria, the widow of Prince Don John, who had become Duchess of Savoy by marrying Duke Immanuel Philibert II, from whom she had also been widowed. In her palace in Mechelen they were inventoried in 1516 (Eichberger 2002, 234-248; Ishikawa 2004, 170). It was to these tables, at least in part, that Dürer referred when he visited the palace in Mechelen (Ullmann and Pradel 1978, 59: "Und den Freitag [June 7, 1521] wies mir Frau Margareth all ihr schön Ding; darunter sahe ich bei 40 kleiner Täflein van Ölfarben, dergleichen

ich von Reinigkeit und Güt darzu nie gesehen hab"). In a later inventory of the Duchess of Savoy's possessions made in 1524, only twenty-four boards were listed (Michelant 1871, 85-86), so that eight had disappeared for no known reason. When in 1530 Margaret of Austria died, she bequeathed the remaining paintings to her nephew, Emperor Charles V, who sent them to Spain.

The documentation known until a few years ago determined that the buyer of the thirty-two tables was Diego Flores, "conseiller, tresorier et recepveur" of the Duchess of Savoy, who paid for them 51,187 maravedís, although according to the appraisal they amounted to 51,562, that is, for the purchase of the lot he was reduced by 375 maravedís (one ducat). The former wife of Prince John, who knew about the paintings in question, would have been interested in them and ordered their purchase in March 1505, in the first weeks of the auction. However, this did not happen: the panels were not bought on the indicated date, nor were they acquired by Diego Flores on the instructions of Margaret of Austria. The thirty-two panels were acquired by Philip the Handsome at the end of 1506, a year and a half after the auction, during the brief period that he was king of Castile (Zalama 2006, 36-42). The documentation that had been handled was that of the settlement of the accounts, which is sparse in details when it does not obviate them. Thus, we read that "it was sold to the serenissimo rey don Felipe my very dear and beloved son, que santa gloria aya un libro briviario...", and in the following item "que se vendió a Diego Flores una tabla de la ystoria de Lucreçia que se mata con un punal en III U DCCL", and continues, "al dicho Diego Flores çiertas tablas de deboçyon en los preçios que adelante dirá en esta guisa". The list of the thirty-two tables with their prices follows, and without any separation it is linked to the sale of two books "por seys reales" (Sánchez Cantón 1950, 185-188). The document does not dwell on details but wants to balance the accounts with what leads to confusion about who, when and what was bought.

Fortunately, other documents are preserved that allow us to know what really happened. On August 30, 1506, in Tudela de Duero, King Philip I by means of a writ ordered his treasurer, Nuño de Gumiel, to pay Juan Velázquez, senior accountant and responsible for the almoneda of Isabella the Catholic, 63,672 maravedís "por çiertas cosas que del se compraron de las de la cámara de la reyna doña Ysabel en esta manera, por XXXII tablas de ymágenes de deboçión LI U CLXXXVII medio...". In the same item it is specified that also "a painting of Lucreçia, ten ducats, and for a table guarneçida of silver and some visagras of some frechas" was bought and, what is definitive, the destination of these works is declared "which was given to Diego Flores waiter of the Duchess of Savoy to carry it" (Zalama 2006, 38-42). There is no doubt that this was the case, since in another later record Doña Juana, in reality Ferdinand the Catholic as governor of the kingdom in the face of the queen's inaction, approved the payment for what Philip I bought "from the chamber of King Ysabel my lady mother that holy glory aya in this way, for thirteen and two tables of images of deboçión LI U CLXXXVIII...". There is even another record, undoubtedly a copy, like the one hitherto known, in which an error has been made by the scribe: instead of thirty-two tablas it is said that there were twenty-three (Zalama 2006, 38-42). Apart from *lapsus calami*, what is beyond doubt is that the buyer was Philip the Handsome and that he did so in August 1506.

Regarding the authorship, the debate threatens to be endless. The appraisal was made by the painter Felipe Morras, an artist hardly known (Domínguez Casas 1993, 127-128), but we know that Queen Isabella also had two excellent painters: Michel Sittow and Juan de Flandes. The former entered the sovereign's service in 1492 and Juan de Flandes in 1496 (De la Torre 1954). Both remained in the queen's household until Isabella's death and the paintings of the polyptych are attributed to them, although there is no agreement as to the participation of each. It is generally assumed that it was John of Flanders who did most of them (Vandevivere 1985; Ishikawa 2004; Silva Maroto 2006; Weniger 2011), although the only two documented tables, a posteriori, refer to Michel Sittow, as his name appears in an inventory of Margaret of Austria's

possessions made in 1516: "...ung double tableaul de la main de Michiel, de l'Assumpcion de Nostre Seigneur et de celle de Nostre Dame..." (Trizna 1976, 72-73). Although there are considerable formal differences between the panels in the set, it has been assumed that these are due to the evolution of Juan de Flandes (Vandevivere 1985; Ishikawa 2004; Silva Maroto 2006), who began work on the paintings as soon as he entered the queen's service in 1496 and continued until her death eight years later. However, the existence of Felipe Morras, or Morros, who in 1504 is also paid as a painter "A Felipe Morroz y luminador y pintor" (Archivo General de Simancas, Contaduría Mayor de Cuentas, 1.^a época, leg. 153, s. f.), allows us to think of his intervention, as Domínguez Casas and Weniger believe. In any case, there is agreement on the extraordinary quality of the paintings, whose fortune has been mixed, as only twenty-seven have been preserved.

The fortune of the panels has been uneven. Eleven passed into private hands (ten to the Marquise of Denia and one to the warden of the Donceles) in February 1505, of which some have been preserved to the present day. Of the remaining thirty-six, in little more than a year four disappeared, without us knowing the cause, of which two have survived to the present day, and the remaining thirty-two were acquired by Philip the Handsome, who sent them to his sister in the Netherlands. These were in 1516 in the possession of Margaret of Austria, but in a later account of 1524 only twenty-four are reflected. In both documents two panels are separated from the rest, the *Ascension of the Lord* and the *Assumption of the Virgin*, and it is stated in the 1516 inventory that it was "ung double tableau de la main de Michiel". The listing eight years later does not name the painter, but the two panels still formed a diptych separate from the rest. By 1527 eighteen paintings had been mounted forming a diptych-like altarpiece with nine of them on each sheet and with a silver frame, and on top were two other boards, thus grouping twenty (Ishikawa 2004 13-14). When Margaret of Austria died, Charles V, her nephew and heir, decided to send these twenty paintings to Spain, to his wife, Isabella of Portugal (Redondo Cantera 2023, 74-75). The latter kept them until her death in 1539 and arranged for them to pass to her daughters (Pérez de Tudela Gabaldón 2017, 657), but they ended up in the hands of Philip II at least the diptych with the two upper panels (Ishikawa 2004, 172), as this is reflected in the *post mortem* inventory of the king begun in November of 1598.

Of the tables that Charles V gave to his wife, fifteen are preserved in Patrimonio Nacional, currently on display in the Galería de colecciones reales, in Madrid. Five were broken up at different times: the *Weddings at Cana* and the *Tentation of Christ* left Spain at an unknown date, perhaps during the French invasion, and after passing through private collectors today the first is in the Metropolitan Museum of Art in New York and the second in the National Gallery of Art, in Washington. Two others: *Christ Appearing to St. Peter* and *Baptism of Christ*, disappeared without subsequent news. The fifth, *Last Supper*, was seized from Joseph I Bonaparte in Vitoria, when he was leaving for France, and the government of Spain gave it as a gift to the Duke of Wellington, and today it is exhibited in his former home in London.

Not in all cases it is possible to follow in detail the evolution of the boards. In addition to the fifteen preserved in Spain there are twelve in different museums or collections, making a total of twenty-seven preserved, compared to twenty missing. These numbers, however, are questioned in a recent publication which argues that one of the two panels that formed the diptych of the master Michiel (Michiel Sittow), the *Ascension of Christ* (Lincolnshire, Collection of Earl of Yarborough), is actually a copy of Sittow's painting, now lost, and therefore cannot be considered as belonging to the original set (Rojewski, 2025). The reasons given are of a formal nature, but they have consistency, although as long as it cannot be demonstrated that it is a copy, we also include it among the panels that belonged to Isabella the Catholic and were sold in Toro in 1505 and 1506.

Locations

- 2023

MUSEUM

[Galería de las Colecciones Reales, Madrid \(Spain\)](#)

- 1505

MUNICIPALITY

[Toro, Toro \(Spain\)](#)

- ca. 1496 - ca. 1504

PRIVATE COLLECTION

[Isabella I of Castile, Segovia \(Spain\)](#)

Bibliography

- ROJEWSKI, Oscar J. (2024): "Felipe Morras (Philippon Mauroux), a Picard trained in Ghent, his workshop in Marseille, and his stay at the court of Isabella of Castile", vol. XLV, nº 89, en *Artibus et historiae. An art anthology*.
- SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier (1950): *Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel la Católica*, CSIC, Madrid.
- SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier (1930): "El retablo de la reina Católica", nº 6, *Archivo Español de Arte y Arqueología*.
- SILVA MAROTO, Pilar (2006): *Juan de Flandes*, Caja Duero, Salamanca.
- TORRE, Antonio de la (1954): *La casa de Isabel la Católica*, CSIC, Madrid.
- TRIZNA, Jazeps (1976): *Michel Sittow*, Centre National de Recherches, Bruselas.
- ULLMANN, Ernst y PRADEL, Elvira (1978): *Albrecht Dürer. Schriften und Briefe*, Reclam, Leipzig.
- VANDEVIVERE, Ignace (1985): *Juan de Flandes*, Europalia, Brujas.
- WENIGER, Matthias (2011): *Sittow, Morros, Juan de Flandes. Drei Maler Aus Dem Norden Am Hof Isabellas von Kastilien*, Ludwig, Kiel.
- ZALAMA, Miguel Ángel (2010): [Juana I. Arte, poder y cultura en torno a una reina que no gobernó. Centro de Estudios Europa Hispánica, Madrid.](#)
- ZALAMA, Miguel Ángel (2008): ["La infructuosa venta en almoneda de las pinturas de Isabel la Católica", nº 74, en Boletín del Seminario de Arte y Arqueología. Arte, Universidad de Valladolid.](#)
- ZALAMA, Miguel Ángel (2006): "Felipe el Hermoso y las artes", *Felipe I el Hermoso. La belleza y la locura*, Centro de Estudios Europa Hispánica, Madrid.

Record manager: [Miguel Ángel Zalama](#)

Fotografía: Miguel Ángel Zalama

